

QO‘SHMA GAPLARNING NOMINATIV ASPEKTI

Xoliqova Matluba Mardon qizi

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika institute Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim fakulteti Boshlang‘ich ta’lim kafedrası assistenti
xoliqovamatluba5@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada qo‘shma gaplarning nominativ aspekti grammatik va mantiqiy jihatlarini birlashtirish orqali gapning umumiy ma’nosini hosil qilishni anglatishi haqidagi fikrlar to‘g‘risida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: qo‘shma gap, nominativ aspekt, semasiologiya, til birligi, tilshunoslik.

Аннотация. В данной статье представлена информация о мнениях о том, что вид сложных предложений означает формирование общего смысла предложения путем объединения его грамматической и логической сторон.

Ключевые слова: союз, номинативный вид, семасиология, языковая единица, языкознание.

Annotation. This article provides information on the opinions that the aspect of compound sentences means forming the general meaning of the sentence by combining its grammatical and logical aspects.

Key words: conjunction, nominative aspect, semasiology, language unit, linguistics.

Semasiologiya tilning turli sathlaridagi birliklarning ma’nosini tadqiq etadi, ya’ni leksik birliklar anglatayotgan ma’nolar ushbu sohaning o‘rganish predmeti sanaladi. Tilshunoslikda til birliklarini turlarga ajratishda bir necha xil qarashlar mavjud bo‘lib, ularning semantik xususiyatlarining o‘rganilishida ham har xil ilmiy nazariyalar mavjud. Xususan, eng kichik til birligi bo‘lmish nutq tovushlari (fonemalar) ayrim olimlar tomonidan boshqa til birliklaridan farqli ravishda bir planli, yani faqat shakl ifoda planiga ega birlik sifatida qaralsa, ayrim tadqiqodchi

tilshunoslar tomonidan fonemalarda ham ma’no plani mavjud deb qaraladi. “Lekin ayrim hollarda ma’lum sharoitlarda bir tovush yoki tovushlar kombinatsiyasi muayyan ma’no bilan bog‘langanligini (balki tasodifan) kuzatish mumkin. Bu holatlarga tovushga taqlid (vov-vov, miyov, taraq-turuq), paronomiya, xalq etimologiyasitovushlarning ranglar bilan bog‘liqligi kabilar misol qilib ko‘rsatiladi. Shu kabi holatlarni hisobga olib fonemalarda ham ma’no plani mavjud deb hisoblovchi tilshunoslarning tadqiqotlari asosida fonosemologiya bo‘limi shakllandi” [1].

Demak, fonosemologiya (fonosemantika)da fonemalarning ma’nosi o‘rganilsa, morfologik birliklarning semasi morfologik-grammatik semasiologiyada o‘rganiladi. Leksik semantikaning tadqiq obyekti so‘z bo‘lsa, frazeologik semantikaning o‘rganish obyekti iboralardir. So‘z birikmasi hamda gap kabi grammatik birliklarning semantik xususiyatlarini, ya’ni sintaktik semantikani o‘rganish bilan mazmuniy sintaksis sohasi shug‘ullanadi.

Olimlar N.Mahmudov hamda A.Nurmonovlar sintaktik semantika masalasini tadqiq qilar ekan, N.D.Artyunova, O.Esperson, N.Yu.Shvedova, O.I.Moskalskaya, E.B.Paducheva B.G.Gak, G.Frege, B.Rassel, Ch.Fillmor kabi bir qancha rus va Yevropa olimlarining ishlarini o‘rganib chiqib, deyarli hamma tilshunoslar tomonidan e’tirof etilgan sintaktik semantika maqomi masalasida hali hamon bir xillik yo‘q ekanligini aytib o‘tadilar.

Vaziyat va uni ifodalovchi gap o‘rtasidagi munosabat ikki yo‘nalishda – ifoda planidan ma’no planiga qarab va aksincha, ma’no planidan ifoda planiga qarab o‘rganiladi. Birinchisi nutqiy faoliyatning tushunish aktini, ikkinchisi esa ifoda aktini namoyon qiladi. Bunga muvofiq sintaktik semantikada ham o‘zaro bog‘langan va ayni yo‘nalishga ko‘ra bir-biriga zid bo‘lgan ikki aspekt: semosiologiya va onomosiologiya ajratiladi [2].

O.Espersenning fikriga ko‘ra tilshunoslikda shaklni mazmundan ajratib bo‘lmaydi. Ular o‘zaro uzviy bog‘liq. Lisoniy hodisaning bu ikki tomoniga e’tibor berish har qanday tilshunoslikning asosiy vazifasi. Har bir tilshunos hodisani ikki tomonlama – shakldan ma’noga yoki ma’nodan shaklga qarab tekshirishi mumkin.

Birinchisi semosiologik, ikkinchisi onomosiologik o‘rganish obyekti bo‘ladi. Birinchisi ma’lum sintaktik birlik nimani aks ettirishini, ikkinchisi ma’lum vaziyat qanday ifodalanishini o‘rganadi.

Birinchi yo‘nalish gap ma’nosining obyektiv borliq bilan bog‘langanligi uchun vaziyatni aniqlashga va tahlil qilishga alohida ahamiyat beradi va u gapning denotativ yoki nominativ aspekti ham deyiladi [3].

Nominativ ma’no to‘g‘ridan-to‘g‘ri referentga, ya’ni narsa, voqelik, harakat, holoat yoki belgiga qaratilgan leksik ma’nodir. Bunday leksik ma’noda insonning ichki hayoti, undagi ijtimoiy tushuncha ham o‘z aksini topadi. Masalan, oila, xotin, do‘st, mehnat so‘zlarining genetik bo‘lgan nominativ ma’nosi bundan bir necha yil ilgari kishi bilan hozirga davr ziyolisi ongida bir xil tushuncha bilan aks etmaydi. Mazkur nominativ ma’no ifodasining referenti o‘z qimmatini saqlagan holda, tushuncha doirasida ayrim farqlar yuzaga kelishi mumkin. Ya’ni xotin so‘zining genetik ma’nosi bir tushunchani ifodalagani bilan feodal ongida shaxsiy mulk qatoriga qo‘yilgani holda, hozirgi davr ziyolisi ongida hayot yo‘ldoshi deb tasavvur etiladi [4].

So‘zlovchining ma’lum obyektiv mazmun, voqelik haqida axborot berish davomida shu voqelikka o‘zining shaxsiy munosabatini (tasdiqlash, tahmin, ishonch va boshqalar) ham ifodalashi mumkin. Ana shunday munosabat modal munosabat sanaladi. Modal munosabat ikki xil bo‘ladi: 1) Obyektiv; 2) Subyektiv. Obyektiv modallik kesim vaziyatida kelgan sintaktik shakl orqali ifodalanib, muhim kategorial belgilardan biri bo‘lsa, subyektiv modallik hamma gaplarda bo‘lishi shart emas [5].

Qo‘shma gaplarda modal ifodalovchi ko‘rsatkichlar nutq vaziyatiga mos ravishda qo‘llanadi. Masalan, **Xullas**, to‘lib ketdim, endi yozaman. (Qutlibeka) Yoki Ha, Rasul Ollayorovich, institutingizni yoshlashtirsak, siz nima deysiz shunga? Ushbu gap qo‘shma gap bo‘lish bilan birga, kirish va undalma ishtirok etgani uchun ham murakkablashgan gap sanaladi hamda obyektiv mazmunga bo‘lgan subyektiv munosabatni ifodalaydi.

Modus, modallik so‘zlari lotinchada “usul” degan ma’noni ifodalaydi. Modus denotative voqeaning modal yoki subyektiv talqini demakdir.

Ergash gapli qo’shma gaplarda u quyidagi tizimlarda ifodlanishi mumkin: Men bilamanki,..., Shunisi ma’qulki,..., Men ishonamanki,..., Men o’ylaymanki,..., Men sizga to’g’risini aytsam,... va h.k. Masalan: Keyinchalik ma’lum bo’ldiki, bular bir necha oydan beri frontga jo’nash haqida buyruq kutib yotar ekan. (A.Qahhor); Biz bilamizki, har bir yangilikqarshilikka uchraydi. (A.Qahhor); Eng ahamiyatlisi shundaki, qandaydir sirli bir kuch bizni shu sodda ba to’g’riso’z ishchini sevib qolishga majbur etadi. (F.Musajonov). Ko’rinib turibdiki, har uchala qo’shma gapda ham bosh gaplar modusni, ya’ni ergash gaplarda ifodalangan voqealarning subyektiv talqinini ifoda etgan. Pus tilidagi ana shunday qo’shma gaplar haqida gapirib, N.S.Pospelov shunday ta’kidlaydiki: Bunday qo’shma gaplarning bosh gap qismi “alohida axborotni ifodalamaydi, balki faqat ergash gapning modallik jihatdan shakllanishi uchunvosita bo’lib xizmat qiladi, bunda u o’z leksik ma’nosi bilan ergash qismdagi mazmunga so’zlovchining u yoki bu tarzda munosabatini ifodalaydi.” [6].

Nutq jarayonida anglashilgan nutqiy vaziyat bilan til ifodalarining mosligi so’zlovchining propozitsiyani to’g’ri anglagan holda o’zining modal munosabatini, kommunikativ niyatini ayni mos lisoniy birliklarni qo’llashi orqali namoyon bo’ladi. Bunda so’zlovchi qo’shma gap konstruksiyalaridan foydalanganda qomusiy bilimlarini ishga solgan holda har bir til birligining semantik xususiyatini, uning nutq vaziyatiga mos keladigan shaklini tanlay bilishi lozim. Bundan tashqari, obyektiv borliqdagi voqea-hodisalarga to’g’ri munosabatda bo’lib, subyektiv baho berishda hissiy va aqliy mushohadalarni to’g’ri tashkil qilmog’i lozim.

Men sizga aytsam, o’g’lingiz yaxshi yigit ekan, O’ylab qarasam, hayotimning yarmini bekorchilikda o’tkazgan ekanman kabi gapi qo’shma gaplarda ergash gaplar bosh gapdan anglashilgan denotativ ma’noga modal munosabatni ifodalash uchun xizmat qilgan. Ya’ni bu gaplarda ergash gap bosh gapdan anglashilgan denotativ ma’noni izohlab kelmaydi. Men sizga aytsam, bu gapning sirligi qoladimi? Gapida ergash gap bosh gapdan anglashilgan denotativ mazmuni to’ldirish uchun xizmat qiladi. Demak, ergash gapli qo’shma gaplarda bosh va ergash gaplar ba’zi o’rinlarda modusni, ba’zi o’rinlarda denotativ mazmuni ifodalashi mumkin ekan.

Har qanday gap semantikasida propozitiv mazmundan tashqari, so‘zlashuvchining kommunikativ niyati va mumkin bo‘lgan modallikdan biri ishtirok etishi kerak bo‘ladi. Boshqacha aytganda, propozitsiyadan real gap mazmuniga o‘tish uchun propozitiv ramkadan tashqari, yana ikki ramkani – modallik va kommunikativ ramkani qo‘shish zarur bo‘ladi. Keying har ikki ramka har anday gap mazmuniy tuzilishining zaruriy uzvi hisoblanadi.¹² Shunday qilib, har qanday gapning mazmuniy tuzilishi murakkab, ko‘p qirrali xarakterga ega bo‘lib, unda eng kamida uch uzv: 1) propozitiv, 2) modal, 3) kommunikativ uzvlar ishtirok etadi [7]

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, qo‘shma gaplarning aspekti, ya’ni grammatik va mantiqiy jihatdan mustaqil yoki qaram ekanligi nutqning ifodali va aniq bo‘lishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.Hakimova. Semasiologiya. O‘quv qo‘llanma. Toshkent – 2008. 4-bet.
2. Paducheva E.B. О семантики синтаксиса. М. 1974, – С.12.
3. A.Nurmonov, N.Mahmudov. O‘zbek tilining mazmuniy sintaksisi. Toshkent-2007. – B.4.
4. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова. – С.12.
5. N.Mahmudov, A.Mahmudov. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi (SINTAKSIS). Toshkent-1995. B.60.
6. A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Ahmedov, S.Solixo‘jayeva O‘zbek tilining mazmuniy sintaksisi. Toshkent-1992, – B. 225.
7. A.Nurmonov, N.Mahmudov. O‘zbek tilining mazmuniy sintaksisi. Toshkent-2007. – B.7.